

BIZNESNI RAQAMLI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUV

E.Kuldashev

Andijon davlat texnika institutining dotsenti, i.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288576>

***Annotatsiya.** Maqolada biznesni raqamli boshqarishning mazmuni, dolzarb muammolari, uning tarmoqlardagi kichik biznes sub'yektlari faoliyati tendentsiyasi hamda uning samaradorligini oshirish imkoniyatlari kabi masalalar asoslab berilgan.*

***Kalit soʻzlar:** kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, hudud, marketing, innovatsiya, raqamli boshqarish, avtomatlashtirish, motivatsiya, modernizatsiya, strategiya, investitsiya, ixtisoslashtirish, samaradorlik.*

Hozirgi globallashuv sharoitida va fan-texnikani tez taraqqiyoti davrida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muxitini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Bu dolzarb masalalarni muvaffaqiyatli hal qilishda raqamli boshqarishni ahamiyati juda katta. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning PF-60-79 sonli "Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida mamlakatimizdagi korxonalar va tashkilotlarni raqamli boshqarishga o'tkazish belgilangan [1]. Bu vazifalarni samaradorli hal qilishda raqamli boshqarishni o'rni beqiyosdir. Raqamli boshqarish - bu zamonaviy, ko'p qirrali, imkoniyatlar darajasi juda yuqori vosita bo'lib, insonni barcha faoliyatlarini takomillashtirishga yordam beradi. Raqamli boshqarish-hozirgi kunda ijtimoiy-iqtisodiy soxalarning muvoffaqiyatini asosiy me'zoniga aylanmoqda.

Hozirgi sharoitda "Raqamli boshqarish sistemasi" to'g'risida olimlar va mutaxassislar o'rtasida yagona fikr mavjud emas. Shu sababli bu masala bo'yicha quyidagi ta'rifni taklif etamiz.

"Raqamli boshqarish sistemasi - bu qo'yilgan maqsadni marketing, axborot texnologiyalari, innovatsiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xodimlarni faollashtirish qoidalari asosida elektron boshqarish va optimal natija olish tizimidir." Bu ta'rifni chizmada quyidagicha tasvirlash mumkin (1-rasm).

Kompyuter tizimi va telekommunikatsiya yordamida qo'yilgan maqsad bajariladi. Bu maqsadni bajarishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalaniladi. Bu jarayonda qo'yilgan maqsadga bo'lgan talab marketing qoidalari asosida aniqlanadi. Kichik biznes obyektlarini mahsulotlariga bo'lgan talab korxonalar imkoniyatlari bilan muvofiqlashtiriladi. Aniqlangan talab hajmi innovatsiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar, xodimlarning faolligi yordamida raqamli boshqarish amalga oshirilib optimal natija olinadi [2].

Izlanishlarimiz natijasi sifatida shu narsani aniqladikki, raqamli boshqaruvni qo'llash darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, unga mutunosib ravishda korxonalar samaradorligi ortib boradi. Shu sababli quyidagi formulalarni taklif qilamiz:

$$S_k = \frac{R_b}{X} \quad (1)$$

$$R_b = \frac{S_k \cdot X}{N} \quad (2)$$

$$R_b = I_m \cdot I_i \cdot I_{AT} \cdot I_a \cdot I_x \quad (3)$$

Bu yerda:

S_k – korxonalar samaradorligi;

R_b – raqamli boshqaruvni qo'llanish darajasi;

X – xarajatlar summasi;

N – korxonalar oladigan natijaviy ko'rsatkich (foyda, yalpi mahsulot qiymati, rentabellik darajasi va h.k.).

I_m – marketing indeksi (kichik biznes korxonalar mahsulotlari bo'yicha);

I_i – innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy qilish indeksi;

I_{AT} – axborot texnologiyalaridan foydalanish indeksi;

I_a – avtomatlashtirilgan tizimlarni qo'llash darajasining indeksi;

I_x – xodimlarni motivlashtirish (faollashtirish) indeksi.

1-rasm. Raqamli boshqarish sistemasining strukturasi

(1) va (2) formulalardan ko'rinib turibdiki, raqamli boshqarishni tashkil etishda va korxonalar samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biri – kichik biznes korxonalarining mahsulotlari marketingini aniqlashdan iborat.

(2) va (3) formulalardan foydalanib, (4) formulani hosil qilamiz:

$$I_m = \frac{S_k \cdot X}{I_{AT} \cdot I_i \cdot I_a \cdot I_x \cdot N} \quad (4)$$

To'rtinchi formuladan ko'rinib turibdiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarida axborot texnologiyalaridan va marketing printsiplaridan qanchalik yaxshi foydalanilsa, unga mutanosib ravishda korxonalar samaradorligi to'g'ri proporsional ravishda ortib boradi.

Kompyuter tizimi va tarmoqlari yordamida qo‘yilgan maqsad bajariladi. Bu maqsadni bajarishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalaniladi. Bu jarayonda qo‘yilgan maqsadga bo‘lgan talab marketing qoidalari asosida aniqlanadi. Aniqlangan talab hajmi innovatsiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar, faol xodimlar yordamida raqamli boshqarish amalga oshirilib optimal natija olinadi [4].

Andijon viloyatining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati tahlil qilinganda, ulardan sinib inqirozga uchraganlarining soni yildan-yilga ortib borayotganligi aniqlandi.

2024-yil davomida 3312 ta kichik biznes korxonalari o‘z faoliyatlarini to‘xtatgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich o‘tgan 2023-yilga nisbatan 857 taga ko‘paygan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalarining sinish sabablari o‘rganilib, umumlashtirilganda, ulardan raqamli boshqaruv to‘g‘ri tashkil etilmaganligi kuzatildi. Raqamli boshqaruvni to‘g‘ri tashkil etish uchun, avvalo, uning mazmunini tushunib olish kerak.

Yangi O‘zbekistonni barqaror va uzluksiz rivojlantirishda viloyatlarning o‘rni beqiyosdir. Shu sababli, yangi O‘zbekistonni asosiy viloyatlaridan biri bo‘lgan Andijon viloyatini tadqiqot obyekti sifatida tanlab oldik. Andijon viloyatining hududi yangi O‘zbekiston Respublikasining bir foiz yerini tashkil etib, aholisi esa o‘n foiziga tengdir. Andijon viloyatida hozirgi murakkab sharoitda qator muammolar mavjud (ilmiy asoslangan holatda aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, odamlarga kerakli miqdorda ish o‘rinlarini yaratish va boshqalar). Bu muammolarni yechishni asosiy yo‘llaridan biri kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tashkil etish va uni optimal boshqarishdan iboratdir. Shu sababli, o‘rganilayotgan masalamiz bugungi kunda dolzarbdir.

Mamlakatimizning iqtisodiyotini rivojlantirishda kichik biznes subyektlarining va xususiy tadbirkorlarning hissasi yildan-yilga ortib bormoqda. Buni birgina Andijon viloyati misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning viloyat yalpi hududiy mahsulotidagi ulushi 2024-yilda – 93 433.1 mlrd so‘mni tashkil etib, 2023-yilga nisbatan 5,1% ga ortgan. 2025-yil 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan kichik biznes subyektlari soni 22 114 tani tashkil etib, shundan yangi tashkil etilganlari 1438 tani tashkil etmoqda. Mazkur korxonalarining 41,6% kichik korxonalar, sanoat tarmog‘ida 17,9%, qishloq o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida 10,5% ni, tashish va saqlash xizmatlarida esa 5% ni tashkil etmoqda.

Raqamli boshqarishni tashkil etishda axborot tizimlarini tashkil etuvchi vosita va resurslardan oqilona foydalanish talab etiladi.

Rivojlangan xorijiy mamlakatlarni tajribalaridan va olimlarning (akademiklar V.Qobulov, M.Sharifhadjayev, N.Yusufbekov, S.S.G‘ulomov, F.B. Abutaliyev va boshqalar) tadqiqotlaridan ma‘lumki, mamlakat va uning struktura birliklari qanchalik axborotlashtirilgan, raqamli boshqariladigan va sun‘iy intellekt masalalari rivojlangan bo‘lsa, unga mutanosib ravishda uning taraqqiyot darajasi yuqori bo‘ladi.

Tadqiqotimizni natijasi sifatida (4) formuladan va matematik-statistik usullardan foydalanib kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalari olayotgan foyda miqdoriga axborot texnologiyalarini ta‘sirini o‘rgandik.

Har qanday iqtisodiy ko‘rsatkichni qayta ishlash mumkin [2]. Buning uchun uning algoritmini aniqlash lozim:

$$IK=N*Q \quad (5)$$

Bu yerda:

–*IK* – iqtisodiy ko‘rsatkich;

- N – iqtisodiy ko‘rsatkichning nomi;
- Q – iqtisodiy ko‘rsatkichning qiymati.

$$H=S*R \quad (6)$$

Bu yerda:

- H – holatlarning soni, ya’ni iqtisodiy ko‘rsatkich tarkibidagi holat;
- S – sanoq tizimining asosi;
- R – axborotdagi razryadlar (simvollar) soni.

Yuqoridagi (5) va (6) formulalardan ko‘rinib turibdiki har qanday iqtisodiy ko‘rsatkichni zamonaviy elektron hisoblash mashinalarida qayta ishlab, optimal natija olish mumkin ekan.

Kichik biznes korxonalarida raqamli boshqaruvni tashkil etish uchun ulardan quyidagi masalalarni:

- Marketingni boshqarish;
- Axborot tizimlaridan foydalanishni tashkil etish;
- Innovatsion boshqaruvni tashkil etish;
- Avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini joriy etish.
- Xodimlarni faoliyatini motivlashtirish (faolashtirish) asosida ulardan samarali foydalanish kerak.

Kichik biznes korxonalarida raqamli boshqarishni tashkil etishni algoritmi quyidagicha bo‘ladi:

$$R_b=I_m*I_a*I_i*I_h \quad (7)$$

Bu yerda:

- R_b – Raqamli boshqaruv;
- I_m – Marketingni boshqarish indeksi;
- I_a – Axborot tizimlaridan foydalanishni tashkil etish indeksi;
- I_i – Innovatsion boshqaruvni tashkil etish indeksi;
- I_h – Xodimlar faoliyatini motivlashtirish (faollashtirish) asosida ulardan samaradorlik foydalanish indeksi.

Tadqiqotlarimiz natijasidan shu narsani aniqladikki, raqamli boshqaruv nafaqat iqtisodiy o‘shishni u bilan birga samaradorlikni oshirishni ham ta’minlar ekan. Buni quyidagi formula asosida tasvirlash mumkin.

$$R_b=K*U_s \quad (8)$$

Bu yerda:

- R_b – Raqabli boshqaruv;
- K – Raqamli boshqarish bilan korxonalar iqtisodiyoti samaradorligini bog‘lovchi koeffitsiyent;
- U_s – Kichik biznes korxonasini iqtisodiy samaradorligi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqotimizni izlanish obyekti sifatida Andijon viloyatidagi “Shinam – Baraka Fayz” xususiy korxonasida yuqoridagi algoritmlardan foydalanib quyidagi natijani oldik.

Hisoblashlar natijasida 8-formuladagi koeffitsiyent $K=0,37$ ga tengligini aniqladik.

Buning ma’nosi shundan iboratki, bir foiz raqamli boshqaruv tadbiri qilinishi natijasida korxonani iqtisodiy samaradorligi 0,37 foizga oshar ekan.

Raqamli boshqaruvni Yangi O‘zbekistonning barcha korxonalarida ayniqsa, kichik biznes va xususiy korxonalarida joriy qilinsa, ularni iqtisodiy o‘sishi va samaradorligi uzluksiz ortib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston-2030” Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PF-6079 farmoni, 2020 yil 5 oktabr.
2. Kuldashov E., Yangi O‘zbekistonni rivojlantirishda raqamli boshqarishning ahamiyati. Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali № 5, 2022-yil (maxsus son).
3. Porter. M.E. Development strategies for the 21st century social progress and competitive growth//Social Progress imperative,...Polf-2013
4. Кулдашев Э., Парпиев Г. “Янги Ўзбекистонда вилоят агросаноат кластерини ривожлантириш стратегияси” - Ф.: “ФарПНИ илмий журнали”, 2021 й 1-сон.
5. Беркинов Б.Б. Эконометрика, Т. : “Фан ва технология”, 2015 й.
6. <https://mehnat.uz/uz/news/aellarni-ish-bilan-taminlash-tadbirkorlikka-zhalb-etishda-davlat-tashkilotlari-bilan-hamkorlikning-ahamiyati-va-istiqbollari>
7. Erkin Kuldashov, Diyorbek Shermuhammedov, “Raqamli boshqarish – iste‘mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashning asosidir” Farg‘ona Politexnika institutining xalqaro konferensiya materaillari. 2024-yil oktabr.